

ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ СОБСТВЕННЫХ ИМЁН В РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

Тургунбоева Эленур Тулкин кизи

Магистр 1-курса, специальность:

Лингвистика (русский язык)

Каршинский государственный университет

e-mail: eelenurturgunboeva@gmail.com

Тел: (88)803-07-37

Научный руководитель: Садуллаева Раъно Ибодовна,

e-mail: rano.saydullayeva@mail.ru

Аннотация: Статья посвящена проблеме классификации собственных имён в современной ономастике. Отмечается отсутствие единой терминологической системы, параллельное употребление различных понятий и множественность классификационных оснований. Рассматривается влияние культурно-исторических и социальных факторов, а также правовых норм. Подчёркивается актуальность исследования новых разрядов онимов (интернет-онимы, медийные номинации), что требует пересмотра традиционных подходов и разработки универсальной модели классификации.

Ключевые слова: ономастика, онимы, классификация, антропонимы, патронимы, интернет-онимы, терминология.

Annotation: The article addresses the problem of classifying proper names in modern onomastics. It highlights the lack of a unified terminology, the coexistence of parallel concepts, and the diversity of classification principles. The study considers cultural, social, and legal factors and emphasizes the relevance of new categories (internet and media-related onyms), which call for revising traditional approaches.

Keywords: onomastics, onyms, classification, anthroponyms, patronyms, internet-onyms, terminology.

Собственные имена в русском языке, в особенности антропонимы, образуют важнейший пласт ономастической лексики. Антропонимика как раздел ономастики изучает личные имена, отчества, фамилии, прозвища, псевдонимы и другие номинации, обозначающие человека. Именно эта сфера наиболее наглядно демонстрирует проблемы классификации собственных имён. Греческое слово *антропос*, обозначающее человека, можно встретить не только

в этих терминах, но и в таких, как *антропоид*, *антропология*, *антропометрия*; недаром морфема *антропо-* описывается в словарях как самостоятельная единица, входящая в сложные слова в значении «относящийся к человеку, к его изучению» ¹[3:112].

Современная ономастика сталкивается с множеством нерешённых вопросов, связанных с систематизацией собственных имён. Прежде всего, остаётся актуальной проблема размытых границ между различными разрядами онимов: многие номинации допускают двойное толкование и могут быть отнесены сразу к нескольким группам (например, название фирмы трактуется одновременно как эргоним и прагматоним). Кроме того, трудности вызывает явление апеллятивации, при котором собственные имена переходят в разряд нарицательных (донжуан, меценат), что ставит под сомнение устойчивость границ между категориями. Нельзя не отметить, что русские люди очень редко называют друг друга вне официальной обстановки так, как их имена записаны в документах. У каждого из нас есть домашнее, или обиходное, имя, если не имена. Они квалифицируются в ономастических работах как гипокористики, или неканонические, сокращённые, уменьшительные, ласкательные или уничижительные имена ²[6: 69–77]

В русской повседневной культуре имени придаётся большое значение, совпадение имён принято рассматривать как нечто сближающее людей, такие люди именуются по отношению друг к другу **тёзками**. Имена в сознании русских людей делятся на красивые и не очень, на модные и устаревшие, на городские и деревенские. И в последнюю очередь носители имен задумываются об их значении. Причина такой ситуации в том, что мы пользуемся **иноязычными** именами, и в этом отношении русские –немного полиглоты, не подозревающие об этом ³ [7:14]. Существенной проблемой остаётся адаптация заимствованных антропонимов и топонимов в русском языке: иноязычные имена подвергаются фонетическим, орфографическим и семантическим изменениям, в результате чего их классификация осложняется (Beijing — Пекин / Бэйцзин, Kevin — Кевин). Нерешённым остаётся и вопрос внутренней вариативности антропонимов, когда одна и та же номинация имеет несколько форм (Александр — Саша — Шура — Саня), что вызывает дискуссии о разграничении вариантов

¹ Крысин, Л. П. Толковый словарь иноязычных слов [Текст] /Л. П. Крысин. – 4-е изд., стер. – М. : Русский язык, 2002. – 856 с. –(Б-ка словарей рус. яз.).

² Подольская, Н. В. Словарь русской ономастической терминологии /Н. В. Подольская. – 2-е изд. – М. : Наука, 1978. – 198 с

³ Суперанская, А. В. Словарь русских имён / А. В. Суперанская. – М. : Эксмо, 2005. – 544

и самостоятельных единиц. Интересно отметить, что домашние варианты официальных имён приняты и в других культурах, более того, в западных странах они обладают большей легитимностью, чем у нас. Так, американские политики именуется Билл Клинтон (Билл – сокращённый вариант имени Вильям); немцы даже в документах пишут Ханс, а ведь это домашнее имя от Йоханнес (то, что у нас звучит как Иван) ¹ [7:89]. Некоторые родители для своих малышей выбирают двойные имена как в Европе, например Анна-Мария, Анна-Елизавета, однако это очень редко. Уникальный случай освещали российские газеты: в одном из загсов Кирова зарегистрирована девочка по имени Россия; её полное имя – Россия Сергеевна Перминова; родители считают, что проявляют таким образом свой патриотизм, но как отнесётся к имени его владелица, неизвестно (Российская газета 31.08.2007). Дополнительные трудности связаны с отсутствием единой терминологической базы: в отечественной и зарубежной лингвистике параллельно используются разные обозначения одних и тех же категорий (прагматоним — эргоним, хрематоним — прагматикон). Многомерность классификаций также усложняет задачу: одни исследователи опираются на происхождение имён, другие — на их функции или сферу употребления, что приводит к множеству несогласованных схем. Классификация онимов осложняется и культурно-историческим фактором: одни и те же имена изменяют свой статус в разные эпохи, переходя из активного употребления в пассивное и обратно (Добрыня, Милена). Нельзя обойти вниманием и социальный аспект, отражающий моду на новые антропонимы (Арсений, Милана, Марк), а также правовые вопросы, связанные с регистрацией необычных имён (Дельфин, Луна, Царь). В последние десятилетия появляются принципиально новые разряды онимов — интернет-онимы, никнеймы, логины, а также коммерческие и медийные номинации (бренды, названия приложений, фильмов), что требует переосмысления традиционных классификационных подходов.

Отчество – второй элемент официального наименования человека по-русски специфически русское явление. Вообще говоря, называть человека с упоминанием имени его отца принято во многих культурах, для обозначения такого имени есть ономастический термин *патроним*, его первую часть – греческое *патрос*, означающее 'отец', мы встречаем в словах *патриарх*, *патриот*

¹ Суперанская, А. В. Словарь русских имён / А. В. Суперанская. – М. : Эксмо, 2005. – 544

(от *patria* – 'родина, отечество'). Патронимы существовали в Древнем Риме: *Valerianus* – это 'сын Валерия' (*Valerius*)¹

[6: 104]. Сегодня родители часто выбирают необычные имена: Алиса, Милана, Эмилия, Скай, Нейтан. Такие имена могут плохо вписываться в традиционную систему и вызывать трудности при образовании отчеств (Скайевич?). Некоторые имена становятся универсальными (Саша, Женя, Валя), что приводит к амбивалентности пола носителя. В документах и официальном общении может возникать недоразумение. Двойные и тройные имена в России стали появляться имена по типу Анна-Мария, Жан-Поль. Система ЗАГС и школьные журналы часто не рассчитаны на такую форму записи. Люди начинают использовать виртуальные имена (*DarkSoul*, *Луна_2005*, *Kotya*). Как относиться к таким именам — это ли полноценные антропонимы или только «псевдонимы»? В Татарстане, Якутии, на Кавказе и в других регионах России сохраняются национальные имена: Булат, Айнур, Айсулу, Тайса. При межкультурной коммуникации они могут искажаться или заменяться русскими аналогами. Закон в РФ запрещает регистрировать имена, содержащие цифры, символы или оскорбительные элементы (Боч рВФ 260602 — реально зарегистрированный случай, позже отменён судом). Где граница между правом родителей на выбор имени и требованиями государства? Изменение семантики имён со временем: Имя Сталина или Гитлер несёт совершенно другой оттенок, чем 100 лет назад. В ономастике нужно учитывать исторический и социокультурный контекст. Сокращённые формы и гипокористики: От одного имени может быть множество вариантов: Александр → Саша, Шура, Саня, Лёха. Где граница между «вариантом» и «отдельным антропонимом»? Историю русских фамилий хорошо бы воспринимать на фоне «фамилизации» Европы. Родиной фамилии считают Италию, где она известна еще в XI веке. Оттуда она шагнула во Францию, а затем в Германию. В Англию фамилии принесли норманнские завоеватели, а в Шотландии они продолжали формироваться еще и в XVIII веке. Повсюду наследование фамилий отражало наследственное землевладение или владение иной частной собственностью, повсюду фамилия лучше приживалась в больших городах. Повсюду фамилия была сначала привилегией, а затем юридически закреплялась как обязательная часть именованного гражданина.²[5:179–186]

¹ Подольская, Н. В. Словарь русской ономастической терминологии /Н. В. Подольская. – 2-е изд. – М. : Наука, 1978. – 198 с

² Никонов, В. А. География фамилий [Текст] / В. А. Никонов ;ред. С. И. Брук. – М. : Наука, 1988. – 192 с.

Таким образом, проблема классификации собственных имён сохраняет свою актуальность не только в лингвистике, но и в междисциплинарном аспекте. Отсутствие универсальной классификации отражает динамику языковой системы и подтверждает необходимость дальнейших исследований в данной области. Исследование собственных имён в русском языке выявляет целый комплекс проблем, связанных с их классификацией, употреблением и социокультурной спецификой. Антропонимы, как наиболее динамичная группа онимов, отражают изменения в обществе, его культурные и правовые нормы. Современные тенденции — мода на необычные имена, распространение двойных форм, активное использование виртуальных прозвищ и никнеймов — демонстрируют расширение границ традиционной антропонимии и ставят новые задачи перед исследователями. Наряду с этим сохраняются сложности, обусловленные многообразием классификационных подходов, национальной спецификой, правовыми ограничениями и исторической изменчивостью значения имён. Всё это свидетельствует о том, что вопрос классификации собственных имён остаётся открытым и требует дальнейшего изучения в рамках как лингвистики, так и смежных дисциплин — культурологии, социологии, права и психолингвистики.

REFERENCES

1. Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание [Текст] / А. Вежбицкая ; пер. с англ. ; отв. ред. М. А. Кронгауз. – М. : Русские словари, 1997. – 416 с.
2. Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность [Текст] / Ю. Н. Караулов. – М. : Наука, 1987. – 264 с.
3. Крысин, Л. П. Толковый словарь иноязычных слов [Текст] / Л. П. Крысин. – 4-е изд., стер. – М. : Русский язык, 2002. – 856 с.
4. Мадиева, Г. Б. Теория и практика ономастики [] / Г. Б. Мадиева, В. И. Супрун. – Алматы : Қазақ университеті, 2011. – 284 с.
5. Никонов, В. А. География фамилий [Текст] / В. А. Никонов ; ред. С. И. Брук. – М. : Наука, 1988. – 192 с.
6. Подольская, Н. В. Словарь русской ономастической терминологии [Текст] / Н. В. Подольская. – 2-е изд. – М. : Наука, 1978. – 198 с.
7. Суперанская, А. В. Словарь русских имён [Текст] / А. В. Суперанская. – М. : Эксмо, 2005. – 544 с.
8. Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка [Текст] / М. Фасмер ; пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачёва. – М. : Прогресс, 1986. – Т. 1–4.

9. Шмелёв, Д. Н. Современный русский язык. Лексика [Текст] / Д. Н. Шмелёв. – М. : Просвещение, 1977. – 255 с.
10. Юрченко, Е. В. Ономастика в современной лингвистике [Текст] / Е. В. Юрченко. – СПб. : Филологический факультет СПбГУ, 2015. – 142 с.